

SUT BEZI SARATONI: EPIDEMIOLOGIYA, MOLEKULAR XUSUSIYATLAR VA GENETIK ASOSLAR

Kurbonova Zumrad Chutbayevna¹
 Turobova Munajatoy Yo'ldosh qizi²

¹Professor, Toshkent davlat tibbiyot universiteti,
 Biotibbiyot texnologiyalari markazi rahbari, DSc

²Toshkent davlat tibbiyot universiteti, 1-bosqich tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17986553>

Annotatsiya

Sut bezi saratoni global miqyosda ayollar orasida eng ko'p uchraydigan onkologik kasalliklardan biri bo'lib, uning rivojlanishi epidemiologik, biologik va genetik omillarning murakkab o'zaro ta'siri bilan tavsiflanadi. Ushbu tezisda sut bezi saratonining global va mintaqaviy epidemiologiyasi, yoshga bog'liq xususiyatlari, molekular subtiplari hamda irsiy moyillik bilan bog'liq asosiy genetik omillar tahlil qilindi. Xususan, BRCA1 va BRCA2 genlaridagi patogen variantlarning kasallik patogenezidagi o'rni, klinik ahamiyati va davolash strategiyalarini tanlashdagi roli yoritildi. Shuningdek, keyingi avlod sekvenslash (NGS) texnologiyalarining aniqlik tibbiyotidagi ahamiyati, sut bezi saratonini tashxislash, prognozlash va individual davolash yondashuvlarini shakllantirishdagi imkoniyatlari muhokama qilindi. Ushbu sharh natijalari populyatsion genomika va molekular diagnostikani klinik amaliyotga keng joriy etish sut bezi saratoni bilan bog'liq kasallanish va o'lim ko'rsatkichlarini kamaytirishga xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sut bezi saratoni, BRCA1, BRCA2, keyingi avlod sekvenslash (NGS), aniqlik tibbiyoti, molekular diagnostika

Kirish

Sut bezi saratoni (SBS) butun dunyo bo'ylab ayollar orasida eng ko'p uchraydigan onkologik kasalliklardan biri bo'lib, so'nggi o'n yilliklarda uning tarqalishi va ushbu kasallik bilan bog'liq o'lim ko'rsatkichlari barqaror ravishda ortib bormoqda [1–3]. Sut bezi saratonining yuqori uchrash chastotasi va klinik jihatdan murakkab kechishi uni nafaqat tibbiy, balki muhim ijtimoiy-iqtisodiy muammo sifatida ham namoyon etadi.

Global epidemiologiya

Ayollar orasida uchraydigan barcha malign o'smalarning sezilarli qismini tashkil etuvchi sut bezi saratoni 2020-yilda dunyo bo'yicha eng ko'p aniqlangan saraton turi sifatida qayd etilgan [4]. Xususan, iqtisodiy va ijtimoiy transformatsiya jarayonidagi mamlakatlarda ushbu kasallikning yuklamasi tez sur'atlar bilan ortib bormoqda.

2020-yil yakunlariga ko'ra, global miqyosda 2,26 milliondan ortiq yangi sut bezi saratoni holatlari aniqlangan bo'lib, bu barcha saraton turlari orasida taxminan 12 % ulushni tashkil etadi [5]. Yevropa mamlakatlarida ayollarning qariyb 9 % i hayoti davomida sut bezi saratoni rivojlanish xavfiga ega ekani qayd etilgan [6]. Garchi kasallik ko'pincha 60 yoshdan keyin tashxislansa-da, holatlarning 5–10 % i 40 yoshgacha bo'lgan ayollar orasida uchraydi [7].

Hududiy va yoshga bog'liq farqlar

Sut bezi saratonining yoshga bog'liq taqsimlanishi Osiyo va G'arb mamlakatlari o'rtasida sezilarli farqlarga ega. Osiyo mamlakatlarida kasallikning uchrash cho'qqisi 40–50 yosh oralig'ida kuzatilsa, G'arb davlatlarida ushbu ko'rsatkich 60–70 yosh oralig'iga to'g'ri keladi [8].

Rivojlanayotgan davlatlarda, jumladan Afrika, Janubiy Amerika va Osiyoning ayrim hududlarida sut bezi saratonining uchrash chastotasi keskin oshib bormoqda. Bu holat turmush tarzidagi o'zgarishlar, semirish darajasining ortishi, reproduktiv xulq-atvorning o'zgarishi hamda umr davomiyligining uzayishi bilan izohlanadi [9].

O'zbekistondagi holat

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ham onkologik kasalliklar, xususan sut bezi saratoni holatlarining ortishi kuzatilmoqda [10]. Xalqaro Saraton Tadqiqot Agentligi (IARC) ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda saraton kasalliklarining yosh bo'yicha standartlashtirilgan ko'rsatkichi 100 ming aholiga nisbatan 108,1 ni tashkil etadi [11]. Sut bezi saratoni ayollar orasida eng ko'p uchraydigan saraton turi bo'lib qolmoqda.

Molekulyar va biologik xususiyatlar

Sut bezi saratoni etiologik, gistopatologik va molekulyar jihatdan yuqori darajada geterogen kasallik hisoblanadi [12]. Zamonaviy molekulyar tasnifga ko'ra, u bir nechta asosiy subtiplarga bo'linadi: Luminal A, Luminal B, HER2-musbat va uch martalik manfiy (triple-negative) turlar [13]. Ushbu subtiplarning har biri biologik xususiyatlari, klinik kechishi va davolashga javobi bilan farqlanadi.

Genetik omillar va irsiy moyillik (BRCA urg'usi)

Sut bezi saratoni holatlarining taxminan 5–10 % i irsiy genetik o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, bunda DNKn i tiklash jarayonlarida ishtirok etuvchi BRCA1 va BRCA2 genlari yetakchi ahamiyatga ega [14]. Ushbu genlardagi patogen variantlar homolog rekombinatsiya orqali DNK shikastlanishlarini tuzatish mexanizmlarini izdan chiqarib, genomik beqarorlik va malign transformatsiya xavfini sezilarli darajada oshiradi [15]. BRCA mutatsiyalarining aniqlanishi nafaqat kasallik rivojlanish xavfini baholash, balki davolash strategiyasini tanlashda, xususan PARP-ingibitorlardan foydalanishda muhim ahamiyat kasb etadi.

NGS va molekulyar diagnostikaning zamonaviy yondashuvlari

So'nggi yillarda omika texnologiyalarida yuz bergan jadal yutuqlar aniqlik tibbiyotida individual va molekulyar asoslangan yondashuvlarni joriy etish imkonini yaratdi [16]. Ushbu jarayonda keyingi avlod sekvenslash (NGS) texnologiyalari markaziy o'rin egallab, sut bezi saratonining molekulyar asoslarini chuqur o'rganish imkonini bermoqda.

NGS tashxis qo'yish, kasallik prognozini baholash, davolash taktikasini tanlash hamda bemorlarni dinamik monitoring qilishda keng qo'llanilmoqda [17]. Ayniqsa, BRCA1/2 genlaridagi patogen va ehtimoliy patogen variantlarni aniqlashda NGS yuqori sezgirlik va o'tkazuvchanlikka ega bo'lib, irsiy sut bezi saratoni sindromlarini aniqlashda muhim diagnostik vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, NGS texnologiyasi yordamida yangi (novel) va populyatsiyaga xos mutatsion variantlarni aniqlash imkoniyati kengaymoqda.

Xulosa

Sut bezi saratoni yuqori tarqalish, molekulyar murakkablik va klinik xilma-xillik bilan tavsiflanadigan global sog'liqni saqlash muammosidir. Epidemiologik va molekulyar ma'lumotlarni integratsiyalash, BRCA genlaridagi irsiy o'zgarishlarni aniqlash hamda NGS texnologiyalarini keng joriy etish kasallikni erta aniqlash, individual davolashni tanlash va prognozni yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida populyatsion genomika va aniqlik tibbiyotiga asoslangan yondashuvlar sut bezi saratoni bilan bog'liq kasallanish va o'lim ko'rsatkichlarini kamaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nikolov I, Kostev K, Kalder M. Incidence of other cancer diagnoses in women with breast cancer. *Breast Cancer Res Treat.* 2022;195(1):75–82.
2. DeSantis CE, Ma J, Gaudet MM, et al. Breast cancer statistics, 2019. *CA Cancer J Clin.* 2019;69(6):438–451.
3. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018. *CA Cancer J Clin.* 2018;68(6):394–424.
4. Heer E, Harper A, Escandor N, et al. Global burden and trends in breast cancer. *Lancet Glob Health.* 2020;8(8):e1027–e1037.
5. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020. *CA Cancer J Clin.* 2021;71:209–249.
6. Breast Cancer Facts and Statistics. 2023.
7. European Cancer Information System. Breast Cancer Burden in EU-27. 2020.
8. Lin CH, Yap YS, Lee KH, et al. Contrasting epidemiology of breast cancer. *JNCI.* 2019;111(12):1298–1306.
9. Joko-Fru WY, et al. Breast cancer in sub-Saharan Africa. *Int J Cancer.* 2020;147(8):2131–2141.
10. Tillyashaykhov MN, et al. Cancer incidence in Uzbekistan. 2021.
11. Sung H, et al. Cancer statistics Uzbekistan. *CA Cancer J Clin.* 2021;71(3):209–249.
12. Patel B. Review of breast cancer. *Int J Pharm Sci Res.* 2019;10:519–527.
13. Beňáčka R, et al. Markers in breast cancer classification. *Cancers.* 2022;14(21):5444.
14. Han SA, Kim SW. BRCA and breast cancer. *Transl Res Breast Cancer.* 2021.
15. Petrucelli N, Daly MB, Pal T. BRCA-associated hereditary breast cancer. 2022.
16. Subhan MA, Parveen F, Shah H, et al. Precision medicine in breast cancer. *Cancers.* 2023;15(8):2204.
17. Qin D. Next-generation sequencing and its clinical application. *Cancer Biol Med.* 2019.